

SURAT KEPUTUSAN

NO. : 113/STT/YAPISTA/II/2016

Tentang

**Penetapan Sistem Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
Program Studi Teknik Informatika dan Teknik Industri Semester Genap
Tahun Akademik 2015/2016**

Bismillahir Rahmanir Rahim

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT. Ketua Sekolah Tinggi Teknik (STT) Ibnu Sina Batam, setelah :

- Menimbang : Hasil rapat dosen bersama unsur Pimpinan STT Ibnu Sina tanggal 02 Pebruari 2016 mengenai sistem penilaian hasil belajar Program Studi Teknik Informatika dan Teknik Industri STT Ibnu Sina Batam semester genap Tahun Akademik 2015/2016.
- Mengingat : 1. Undang - undang RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. PP No.3 tahun 1990 tentang Perguruan Tinggi.
3. Statuta STT Ibnu Sina.
- Memperhatikan : Hasil evaluasi sistem penilaian hasil belajar oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STT Ibnu Sina Batam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Sistem Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika dan Teknik Industri Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 18 Pebruari 2016
Sekolah Tinggi Teknik (STT)
Ibnu Sina Batam
Ketua,

Jr. Larisang, MT.
NIP. 196505132005011001

Tembusan :

1. Seluruh Dosen STT Ibnu Sina Batam
2. Unsur Pimpinan STT
3. Arsip

Lampiran : SK Ketua Sekolah Tinggi Teknik (STT) Ibnu Sina Batam
Nomor : 113/STT/YAPISTA/II/2016
Tanggal : 18 Pebruari 2016
Hal : Penetapan Sistem Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika dan Teknik Industri Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016

FORMAT PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA DAN TEKNIK INDUSTRI

Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu
95,00 - 100,00	A	4
90,00 - 94,99	A-	3.75
85,00 - 89,99	A/B	3.50
80,00 - 84,99	B +	3.25
75,00 - 79,99	B	3
70,00 - 74,99	B-	2.75
65,00 - 69,99	B/C	2.50
60,00 - 64,99	C +	2.25
55,00 - 59,99	C	2
50,00 - 54,99	C-	1.75
40,00 - 49,99	D	1
0,00 - 39,99	E	0

Indikator Penilaian	Persentase
Kehadiran	10%
Tugas Individu/Kuis	15%
Tugas Kelompok	15%
Diskusi	15%
Prilaku	15%
UTS	15%
UAS	15%
Total	100%

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 18 Pebruari 2016
Sekolah Tinggi Teknik (STT)

Ibnu Sina Batam

Ketua.

Ir. Larisang, MT.

NIP. 196505132005011001